

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Отахонова Севара

Преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

Пулатова Дильшода

Преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

www.doi.org/10.5281/zenodo.10467857

Аннотация. В данной статье обсуждается важность применения современных информационных технологий в обучении русскому языку как иностранному. Приводятся примеры использования различных информационно-коммуникационных технологий, которые могут улучшить учебный процесс.

Ключевые слова: информационные технологии, онлайн-курсы и вебинары, мобильные приложения, Онлайн-игры

В настоящее время становится все более очевидной необходимость изменения подходов к обучению русскому языку как иностранному. Традиционные методы, основанные на изучении языка в изолированных ситуациях, уже не отвечают потребностям мотивации учащихся, в условиях быстро меняющегося социокультурного окружения. Таким образом, существует запрос на более активное и целенаправленное освоение языка, а также на более адаптивный подход к учебному процессу. Активное обучение основ русского языка, реализующееся в рамках определенных целей и запросов, у студентов, которые изучают русский как иностранный язык, требует изменения подходов и методов преподавания для повышения эффективности обучения. Данное утверждение не говорит о том, что традиционная система обучения устарела. На самом деле, новые информационные технологии позволяют более эффективно использовать практические аспекты изучения языка, предоставляя доступ к разнообразным виртуальным ситуациям и дополняя традиционные методы обучения. Искусственные ситуации могут быть ограничены, поскольку они сконцентрированы на применении навыков в определенных условиях. В то время как практическое изучение языка направлено на развитие умений, обучающихся самостоятельно учиться, комбинируя теоретические знания с практическими навыками, что делает процесс обучения более продуктивным. Поэтому возросли требования к эффективности обучения и важности практической составляющей учебных программ. Сегодняшние учащиеся предпочитают учиться через активное вовлечение, а не через готовые системы. Но это не означает, что в традиционных классах отсутствует активность. На самом деле, информационные технологии расширяют возможности вовлечения, создавая виртуальное интерактивное пространство, которое не ограничено временем или местоположением. Быстро меняющиеся социальные условия и увеличивающаяся важность информационных технологий также изменяют возможности в образовании, позволяя использовать компьютеры, гаджеты, облачные технологии и другие инструменты для обучения. Поэтому, кажется важным создать новый подход к образованию, который бы сочетал в себе традиционные и инновационные технологии в гармонии.

Применение современных технологий в обучении русскому языку иностранных студентов становится все более популярным и результативным методом обучения. В настоящее время мобильные приложения, онлайн-ресурсы и специализированные образовательные программы предоставляют новые возможности для освоения русского языка. Рассмотрение этих новейших методов и подходов позволит читателям понять, какие преимущества они предоставляют, такие как индивидуальный подход и увлекательные формы обучения, а также выявить потенциальные ограничения, такие как зависимость от доступа к интернету или необходимость поддержки со стороны преподавателя.

Онлайн-курсы и вебинары играют ключевую роль в обучении русскому языку иностранных студентов. Интерактивные онлайн-курсы предоставляют возможность изучать русский язык в удобное время, получать обратную связь от преподавателей и взаимодействовать с одноклассниками из разных стран. Это удобный и доступный способ обучения, который позволяет адаптировать учебный процесс под индивидуальные потребности каждого студента. К примеру, вебинары могут включать в себя практические уроки, включающие обучающие игры и задания, которые способствуют развитию орфографии, грамматики и произношения. Онлайн-курсы также могут предложить доступ к аутентичным материалам, таким как аудио-, видео- и текстовые ресурсы, которые помогут студентам погрузиться в языковую среду и улучшить навыки понимания на слух и чтения. Такие онлайн-ресурсы также часто включают возможность общения с носителями языка, что помогает студентам расширить свой словарный запас и практиковать устную речь.

Мобильные приложения для изучения языка играют важную роль в обучении русскому языку иностранных студентов. Они предоставляют широкий спектр интерактивных упражнений, словарей, аудио- и видеоуроков, что делает процесс изучения более увлекательным и доступным. Благодаря таким приложениям студенты могут изучать русский язык в любое удобное время и место, а также улучшать свои языковые навыки, используя различные обучающие ресурсы, включая специальные приложения для изучения грамматики, разговорной практики и расширения словарного запаса. Мобильные приложения для изучения русского языка могут включать такие популярные разработки, как Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Memrise и другие. Они предоставляют широкий набор уроков и игровых упражнений, разработанных специально для изучения русского языка, а также предлагают возможность прослушивания аудио- и видеоматериалов для практики восприятия на слух и произношения. Такие приложения делают изучение русского языка более интерактивным и доступным для пользователей с различным уровнем подготовки.

Онлайн-игры, предназначенные для обучения, помогают студентам активизировать свои языковые навыки и вдохновляют их к более эффективному изучению. Такие игры предлагают разнообразные задания на развитие навыков чтения, письма, грамматики, а также проверку восприятия на слух. Они также способствуют расширению словарного запаса и развитию разговорной практики, обеспечивая студентам не только интересное дополнение к учебному процессу, но и возможность практиковать и совершенствовать свои знания в интерактивной и увлекательной форме.

Инновационные подходы в области образования дали возможность разработать адаптивные образовательные программы, которые индивидуально настраиваются для каждого студента. Они учитывают уровень владения языком, а также общие цели обучения. Таким образом, студенты могут получить персонализированный план обучения, который наилучшим образом соответствует их потребностям и способностям, что способствует их более эффективному обучению.

В заключение хотелось бы отметить, что использование современных технологий в обучении русскому языку иностранных студентов представляет собой важный инструмент, способствующий персонализированному и более эффективному обучению. Однако, несмотря на преимущества, необходимо принимать во внимание потенциальные ограничения и недостатки таких технологий. Внедрение современных образовательных методов и приложений требует баланса между индивидуальным подходом и поддержкой со стороны преподавателя. Важно учитывать, как технологические возможности, так и педагогические аспекты, чтобы обеспечить наилучший опыт обучения для студентов.

References:

1. Батраева О.М., Бимурзина И.В. Интенсивные методы и технологии в преподавании РКИ [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. II. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 62-64.
2. Битехтина Н.Б. Игровые задания на занятиях по русскому языку как иностранному. М., 2009.
3. Гончаренко Н.В. Информационные технологии в обучении аудированию на занятиях по русскому языку как иностранному / Социосфера, 2014. № 1. С. 213-216.
4. Седенью М.Ю. Мультимедиа технологии как средство интенсификации обучения русскому языку как иностранному при коммуникативном подходе // Научное сообщество студентов XXI столетия.
5. Шукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам / А.Н. Шукин. М.: Филоматис, 2008. 188 с.